

泰国来华留学研究生全过程培养 质量调查研究

Investigation and Research on the Quality of the Whole Training Process of Thai Graduate Students in China

周艳梅¹

Yanmei ZHOU

中国四川大学国际合作与交流处

International Office, Sichuan University, China

nic8203@scu.edu.cn

张乐²

Le ZHANG

中国成都航空职业技术学院建筑工程学院

School Construction Engineering, Chengdu Aeronautic Polytechnic, China

981087629@qq.com

朱天行³

Tianxing ZHU

中国暨南大学暨伯学院

Jinan University – University of Birmingham Joint Institute, Jinan University, China

txz255@student.bham.ac.uk

摘要 泰国来华留学生是我国国际学生的主要生源，其中研究生人数也居我国来华留学研究生国别人数前列。为促进泰国来华留学研究生教育的高质量和可持续发展，本文在泰国来华留学在读研究生和校友中就全过程培养问题展开问卷调查，通过分析泰国来华留学研究生“招、教、管、育”全过程培养的基本信息，发现其中存在的问题，并结合来华留学教育的大背景，剖析问题产生的原因并试图找出解决问题的具体办法，从而探索提升泰国来华留学研究生全过程培养质量的有效途径，以期对泰国来华留学生教育质量的整体提升带来裨益。

关键词 泰国；来华留学研究生；全过程；质量；问卷调查

Abstract Thailand is the main source of international students in China, and the Thai graduate students in China also top the list of graduate students in China. To promote the high quality and sustainable education development of Thai graduate students in China, a questionnaire survey on the whole training process of Thai graduate students and alumni in China has been conducted. By analyzing the basic data

收稿日期：2024-08-05

作者简介：¹ 周艳梅，四川大学国际合作与交流处副研究员，研究方向为汉语词汇史、国际中文教育。

² 张乐，成都航空职业技术学院教师，研究方向为语言学及应用语言学。

³ 朱天行，暨南大学暨伯学院2022级经济统计专业本科生。

项目基金：四川大学党政服务管理项目“中华优秀传统文化融入来华留学生国情教育工作创新发展研究”（2024DZYJ-56）。

and information of the whole process of “enrollment, teaching, management and education” of Thai graduate students studying in China, efforts are made to find out existing problems, analyze the causes of the problems, and propose specific solutions, to explore effective ways to improve the whole process quality of Thai graduate students in China, thus contributing to the overall improvement of the education quality of Thai students in China.

Keywords Thailand; Graduate Students in China; Whole Process; Questionnaire Survey

一、泰国来华留学生基本数据

泰国一直是来华留学生的主要生源地。教育部数据显示, 2009 年至 2018 年十年间, 泰国来华留学生总人数每年都在万人以上, 规模一直稳居来华留学生国别人数排名前列, 且逐年呈上升趋势, 2018 年总人数是十年前总人数的 2.5 倍, 人数排名从第五名跃居至第二名; 研究生人数以平均每年 17.6% 的速度增长, 2018 年, 研究生总人数和 2009 年相比翻了四番; 中国政府奖学金生人数以平均每年 21% 的增长率递增, 2010 年国别人数排名从 2009 年的第十二名跃居至第八名, 此后在第五至第七名间波动 (见表 1)。无论是泰国来华留学研究生的总人数, 还是中国政府奖学金学生的数量, 硕士研究生都远远多于博士研究生, 是博士研究生的好几倍。

表 1 泰国来华留学生的基本数据

年份	总人数 (排名)	研究生			中国政府奖学金生		
		人数 (排名)	硕士 研究生	博士 研究生	人数 (排名)	硕士 研究生	博士 研究生
2009	11379 (5)	840 (3)	719	121	367 (12)	215	58
2010	13177 (4)	1247 (3)	1076	171	561 (8)	357	93
2011	14145 (4)	1664 (3)	1451	213	744 (6)	530	123
2012	16675 (4)	2100 (3)	1462	307	952 (6)	684	165
2013	20106 (3)	2303 (4)	1944	359	1215 (7)	873	215
2014	21296 (3)	2646 (4)	2226	420	1435 (6)	1085	253
2015	19976 (3)	2806 (4)	2339	467	1555 (5)	1183	294
2016	23044 (3)	3014 (5)	2471	543	1746 (5)	1298	346
2017	27884 (2)	3203 (6)	2605	598	1923 (6)	1380	398
2018	28608 (2)	3204 (6)	2553	651	1932 (5)	1318	416

如此多的泰国学生来中国求学, 一是说明中国邻邦对泰国学子的巨大吸引力, 另一方面也说明泰国学生深受中国学校欢迎。来华留学研究生是留学大军中的高层次人才, 研究泰国来华留学研究生的全过程培养, 对促进泰国来华留学研究生乃至整个来华留学研究生教育的高质量发展, 都具有十分重要的意义。

二、问卷设计与调查

为真实把握泰国来华留学研究生的全过程培养情况,分析泰国来华留学研究生的培养体系,找到泰国来华留学生培养质量提升的有效途径,项目组对在全国高校就读或已毕业的泰国来华留学研究生中展开了“泰国来华留学研究生全过程培养质量研究”的调查问卷。问卷共 25 道大题,32 个小题。1-24 题为封闭式问卷题:1-7 题调查学生的性别、就读学校、所在学科、授课语言、学位层次、入学年份、经费来源等基本信息;8-24 题调查学生的学习动机和期待值、招生选拔、培养计划、课程教学、科研活动、与导师的互动、语言要求、保障体系、学生满意度及收获等全过程培养方面的问题。25 题为开放式简答题:找出培养过程存在的不足并提出改进建议。

项目组以问卷星的形式进行为期二十天的问卷调查,最终收回问卷 105 份。问卷涉及北京大学、南开大学、四川大学、兰州大学、华南理工大学、广州中医药大学、中南大学、上海师范大学、哈尔滨师范大学等全国高校 39 所,近 90%的受访者来自 985、211 高校。受访者中,女生数量是男生的三倍多,在校生成是校友的近三倍,硕士研究生是博士研究生的六倍,中文授课学生占大多数,英文授课仅 3 人参与问卷。受访者专业门类除艺术类未涉及外,其他门类均有涉及,且国际中文教育专业居多,占受访者总人数的 42.86%。受访者入学年份至 2011 年起,每年都有涉及,时间跨度十余年(见表 2)。调查信息涉及不同层次、不同地域和不同类型的高校和绝大部分学科门类,涵盖不同性别、不同授课语言、不同层次、不同经费类别、不同入学年份的受访者,既有在校生成,也有毕业校友,调查对象的全面性和系统性,在一定程度上增强了本次数据分析和调查结果的客观性和科学性。

表 2 受访对象的基本情况

类别		人数	占比	类别		人数	占比
性别	男	25	23.80%	学校层次	985、211	94	89.52%
	女	80	76.19%		双非	11	10.48%
是否在读	在读	79	75.24%	学生层次	硕士研究生	90	85.71%
	校友	26	24.76%		博士研究生	15	14.29%
所在学科	文学、历史学、哲学、法学、教育学	43	40.95%	入学年份	2013 年及以前	5	4.76%
	理学、工学、农学	1	0.95%		2014 年	8	7.62%
	经济学、管理学	15	14.29%		2015 年	2	1.90%
	汉语国际教育	45	42.86%		2016 年	9	8.57%
	艺术学	0	0%		2017 年	6	5.71%
	医学	1	0.95%		2018 年	4	3.80%
经费类别	中国政府奖学金	52	49.52%		2019 年	3	2.86%
	地方政府/高校奖学金	6	5.71%		2020 年	14	13.33%
	本国机构资助	1	0.95%		2021 年	12	11.43%
	其他奖学金:	41	39.05%		2022 年	16	15.24%
	自费	5	4.76%		2023 年	26	24.76%

三、泰国来华留学研究生的全过程培养质量现状

来华留学生全过程培养即立足留学生从入校到离校的全时段,贯穿留学生的招、教、管、育各环节,聚焦留学生培养质量,以问题为导向,明晰留学生所需所求,实现学生的留学期望,完成学校的培养目标和育人任务。泰国来华留学生作为来华留学大军中的重要队伍,同样离不开这样的培养思路。

(一) 学习动机和期待值

学习动机是指引发与维持学生的学习行为,并使之指向一定学业目标的一种动力倾向;学习期待是指对学习所要达到目标的主观估计。泰国学生来中国读研究生的动机和期待值,是全过程培养中的一个重要因素,从中可看出泰国研究生的学习需要,留学中国希望得到什么样的收获。学生有了动机和期待,才能激发内驱力、实现留学目标。

针对泰国来华留学研究生留学中国的动机,问卷分设七个项目(见表3)。问卷结果显示,“学习中文”是泰国研究生来华学习最主要的动机,综合得分5.59分,比位列第二的“了解中华文化”超出2.01分,各选项的综合分数排名与问题设置顺序一致。将“学习中文”放第一位的频数非常高,居所有选项之首,占受访者总人数的86.05%,泰国人学习汉语的热情由此可见一斑。

表3 留学中国的动机

选项	综合得分	第1位	第2位	第3位	小计
学习中文	5.59	74(86.05%)	9(10.47%)	3(3.49%)	86
了解中国文化	3.54	10(16.13%)	42(67.74%)	10(16.13%)	62
获得了中国政府的奖学金	2.15	5(12.5%)	16(40%)	19(47.5%)	40
中国经济的快速发展和国际影响的提升	1.61	6(20%)	7(23.33%)	17(56.67%)	30
高校的学术影响力	0.97	3(16.67%)	6(33.33%)	9(50%)	18
留学成本较低	0.85	5(33.33%)	4(26.67%)	6(40%)	15
其他	0.33	2(33.33%)	1(16.67%)	3(50%)	6

注:表格里括号前数字为频数,括号内百分比为该项频数占受访者总人数的比例。表5、表8至表13同。

针对泰国来华留学研究生在来华留学前的期待值,问卷设6个选项(如图1)。每个期待值从低到高赋值1至5分供受访者选择,问卷结果是:“提高中文水平”期待值最高,以平均分4.48分位列第一,“就业机会”期待值平均分为4.38分,位列第二,“学习中国文化”期待值平均分为4.29分,位列第三,“学习专业知识”与“提升研究能力”的期待值相同,平均分为4.15分并列第四,“国际教育背景”的期待值最低,以平均分4.03分位居最后。从每道题1至5分的频数来看,除“国际教育背景”频数最高者在4分值,其他各项频数最高者都在5分值。由此可见,泰国来华留学研究生在留学之前,期望值最高的是提高中文水平和增加就业机会,这和泰国汉语热以及学生认为学好汉语就有好的就业机会密不可分。国际教育背景是所有选项中期待值最低的,一方面说明中国高校的国际氛围有待提升,另一方

面，中泰同属亚洲文化圈，到邻邦留学的国际体验感不那么强也在情理之中。

图1 来华留学前的期待值

（二）招生选拔及培养计划

来华留学研究生的招收，目前没有全国范围内的统一考试，主要由学校把关，因此学校确定选拔条件的自主权比较大。对泰国来华留学研究生申请学校时的考核环节，问卷设“提交申请材料”“线上或线下的招生面试”“参加本校组织的标准化考试”“其他”四个多选题。问卷结果是：“提交申请材料”频数最高，占受访者总数的100%；“面试”“标准化考试”“其他”频数分别占比36.19%、20.95%、9.52%。由此看出，泰国来华留学研究生主要实行申请制，以材料审核为主，面试次之，考试招录则更少。

培养计划是人才培养的基础，对于提高人才培养质量具有重要意义。问卷对泰国来华留学研究生个人培养计划的内容设计了多选题，有“课程计划（必修课、选修课的选课要求）”“开展研究及学位论文计划”“发表期刊论文计划”“相关专业知识（如专著书籍或文献）的学习计划”“其他”五个选项。五项频数占受访者总人数比分别为100%、53.33%、31.43%、25.71%、6.67%。可见泰国来华留学研究生的培养，培养计划主要是以学分和毕业论文完成为主，对发表期刊论文的要求没有作为最重要的要求项，因而很多学校都未将其列入培养计划中。

针对个人培养计划制定基础的问题，设计了五个多选题（见表4）。受访者半数以上选填“导师的要求或建议”和“个人兴趣与需求”，且后者高于前者，可见根据泰国来华留学研究生的兴趣与需求，是制定个人培养计划时需要考虑的首要因素。“根据学校统一安排”和“就业需要”的两个选项，选填人数占受访者总人数的33%以下，选填“其他”的则更少。

表4 个人培养计划的制定基础

选项	频数	占受访者总数比例
导师的要求或建议	65	61.90%
个人兴趣与需求	77	73.33%
学院统一安排	34	32.38%
就业需要	20	19.05%
其他	7	6.67%

(三) 课程教学作用评价及科研活动参与

研究生课程教学是研究生培养过程中不可或缺的一环,在培养学生扎实的理论基础和独立的研究能力方面发挥着重要的作用。问卷设计了泰国来华留学研究生对课程教学作用评价的矩阵量表题(见表 5),1 至 5 分分别代表“作用很小”“作用较小”“作用一般”“作用较大”“作用很大”。51.43%的受访者认为课程教学对夯实基础知识的作用较大,频数居所有项目分值首位,5 分值中频数最高的是“提升实践能力的作用”,占比 38.1%。从平均分来看,受访者认为课程教学的作用从大到小依次为“提升实践能力的作用”“学习科研方法的作用”“夯实基础知识的作用”和“提升创新能力的作用”。总体而言,学生对课程教学所起的作用评价持较为积极的态度,平均分都在 4 分以上。

表 5 对课程教学作用的评价

选项	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	平均分
夯实基础知识的作用	1(0.95%)	1(0.95%)	16(15.24%)	54(51.43%)	33(31.43%)	4.11
学习科研方法的作用	1(0.95%)	0(0%)	18(17.14%)	52(49.52%)	34(32.38%)	4.12
提升创新能力的作用	1(0.95%)	2(1.9%)	25(23.81%)	41(39.05%)	36(34.29%)	4.04
提升实践能力的作用	1(0.95%)	2(1.9%)	18(17.14%)	44(41.9%)	40(38.1%)	4.14
小计	4(0.95%)	5(1.19%)	77(18.33%)	191(45.48%)	143(34.05%)	4.1

对研究生的培养,课程教学是一方面,更重要的还要让学生学会运用和发展本学科的知识、技能和方法,因而学生参与科研活动进行学术训练至关重要。问卷对此设了四个题目:

1.多选题“您接受科研训练的主要途径”,有五个选项“导师或其他教师安排的科研项目或课题”“相关课程及其课业训练”“国内外学术会议、讲座、论坛等活动”“其他”“很少接受科研训练”,频数分别为 74、59、52、13、3,可见学生参加科研项目和课题接受研究能力训练的占大多数,通过课程教学和学术会议等学术活动进行训练的,相差无几,频数都在五十多,很少接受科研训练的占极少数。

2.单选题“截至目前,您参加的校内外学术会议、学术论坛等活动的次数”,从 0 到 11 次以上分段设五个选项。问卷结果是:参加 0 次、1-2 次、3-5 次、6-10 次、11 次以上的频数分别为 7、30、34、15、16。参加 6 次以下的占受访者总数的 60.95%,以普遍 3 年学制计算,平均每年还不到 2 次。

3.单选题“截至目前,您参与的导师或其他教师的科研项目或课题的数量”,从 0 个到 4 个以上设五个选项。选项 0 个、1 个、2 个、3 个、4 个及以上的频数分别为 22、20、31、16、16。2 个频数位列第一,占受访者总人数近三成,其次为 0 个,位列第二。

4.单选题“在您参与度最高的导师课题中,您所发挥的作用”,设“主要完成人之一”“参与部分工作”“参与一些辅助工作”“其他”“无”等五个选项,对应频数分别为 29、26、19、10、21。“作为主要完成人之一”选项的频数略多于其他选项,也仅占受访者总数的 27.62%。

泰国来华留学研究生在项目或课题上有一定的参与度,但不具有普遍性,参与的广度和深度还有待进一步加强。

（四）与导师的交流互动

导师是研究生学习的指导者和引路人，为学生全程提供指导、帮助和支持，对研究生的培养质量起着至关重要的作用。问卷针对泰国来华留学研究生与导师的互动问题设置三个题目：

1.单选题“与导师交流的频率”，设“平均每周至少1次”“每两周1次”“每月1次”“每学期1次”“其他”等五个选项，频数分别为25、32、26、12、10，“平均每两周交流一次”的频数最多，占受访者总人数的三成以上，每周及每月交流一次的频数基本持平。

2.单选题“您与导师每次交流的平均有效时间”，设0-15分钟、15-30分钟、30-60分钟、60分钟及以上等四个选项，频数分别为26、37、35、7，可见与导师交流15-30分钟的最多，占受访者总人数的35.24%，交流时间在15分钟以下的也不在少数，平均时间一小时以上的最少，不到10人。

3.单选题“您的导师进行学术指导的主要方式”，设“当面或视频一对一交流”“组会（如课题组会、学术沙龙等）”“语音交流（如电话、网络语音等）”“文字交流（如邮件、短信等）”“其他”等五个选项，频数分别为62、36、41、44、8，可见受访者半数以上的导师都采取和学生当面或视频的方式进行一对一指导，通过语音和文字交流方式的频数相差无几，都四十出头，但略高于组会交流方式的人数。一对一当面交流讨论问题更为集中有效，这也是导师指导的主要方式。

总体说来，泰国来华留学研究生和导师的交流互动基本处于比较正常的状态，但“每学期一次交流”频数为10、“交流0-15分钟”的频数为26的结果令人堪忧，这在一定程度上反映出部分导师的指导精力对泰国来华留学研究生投放不足。

（五）语言要求

2018年教育部《来华留学生高等教育质量规范（试行）》（50号文）明确规定：“来华留学生入学标准中，以中文为专业教学语言的学科、专业的中文能力要求应当至少达到《国际汉语能力标准》四级水平。对于以外语为专业教学语言的学科、专业，高等学校在来华留学生入学标准中应当明确规定应有的外语能力要求。”文件对来华留学生毕业时的汉语水平也有明确要求：“以中文为专业教学语言的学科、专业中，……毕业时中文能力应当达到《国际汉语能力标准》五级水平。以外语为专业教学语言的学科、专业中，……毕业时，硕士研究生、博士研究生的中文能力应当至少达到《国际汉语能力标准》三级水平。”可见教育部对来华留学生的入口和出口的汉语水平要求均有硬性指标。

问卷针对泰国来华留学研究生入口和出口的语言要求设了两个单选题。

1.入口方面。提出的问题是“在申请本校时，对语言能力是否有要求”，设“有要求（英语授课），对英语的水平要求”“有要求（汉语授课），对中文的水平要求”“无”三个选项，频数分别为6、97、2，分别占受访者总人数的5.71%、92.38%、1.9%。总体而言，仅少数学校对泰国来华留学研究生的申请没有语言要求。问卷结果从侧面也反映出，泰国来华留学研

研究生选汉语授课项目的人数远多于英语授课项目人数。

2.出口方面。“毕业时对汉语水平的是否有要求”的问题，设了四个单选题（见图 2）：“我是中文授课，有要求”“我是中文授课，无要求”“我是英文授课，有要求”“我是英文授课，无要求”，频数分别为 83、16、5、1。无论中文授课还是英文授课，共计 88 位受访者表示在毕业时有汉语水平要求，占受访人总人数的 84%，17 位受访者反馈没有要求，这有悖于教外〔2018〕50 号文件精神。

图 2 毕业时的汉语要求

（六）保障体系

来华留学教育质量保障体系是留学生全过程培养质量的重要保证。问卷提出的问题是：您所在的学校和院系实施了以下哪些制度或措施来保障留学生的培养质量，设八个选项（见表 6）。

问卷结果不容乐观。由于来华留学生入学主要以材料审核为主，第一项“留学研究生资格考试”，频数最少在情理之中，教学督导制度是受访者频数最多的选项，也还不到半数，其他选项的频数则更少。可见泰国来华留学研究生培养的保障体系存在较大问题，很多学校将留学研究生培养游离于学校研究生整体培养之外，没有趋同化，这也是目前全国来华留学研究生培养工作亟待解决的问题。

表 6 保障体系

选项	频数	占受访者总数比例
留学研究生资格考试	21	20%
留学研究生培养教学督导制度	51	48.57%
学生评教制度	39	37.14%
学术和学术规范的教育、监管和惩戒制度	24	22.86%
学位论文中期检查制度	32	30.48%
学位论文预答辩制度	41	39.05%
开设论文写作与指导课程	26	24.76%
其他	12	11.43%

留学生来自异国他乡，突然到一个语言文化、风俗习惯迥异的环境求学，面临许多困难

在所难免，渴望得到老师和同学的帮助。在帮扶问题上，设单选题“您的老师是否指定学生对您进行帮扶（包括入学适应、汉语提升、专业学习等方面）”，选项“是”的频数为 81，占受访者总数的 77.14%，选项“否”的频数为 24，占比 22.86%。可见对泰国来华留学研究生采取帮扶措施，是比较普遍的现象。选“是”的受访者，再回答下一个量表题“帮扶同学所发挥的作用”，1 至 10 分表示分数越高，作用越大，10 分代表“作用极大”（见表 7）。0 到 4 分区间频数为 0，近三成受访者认为帮扶的作用极大，近两成受访者选择了 8 分和 9 分，充分说明帮扶措施在泰国来华留学研究生中发挥了积极作用，并得到受访者的一致认可。

表 7 对帮扶作用的评价

选项	0-4 分	5 分	6 分	7 分	8 分	9 分	10 分
频数	均为 0	5	9	12	16	16	23
占比	0%	6.17%	11.11%	14.81%	19.75%	19.75%	29.40%

（七）学习收获

学生的获得感是优质教育的重要考量。问卷针对泰国来华留学研究生在华的学习收获设置一个矩阵量表题，六个选项（见表 8），选项内容与前文的“来华前的期待值”完全相同。从 1 到 5 分，分数越高代表获得感越强。六个选项中，1 分值频数为 0，2 分值频数均为个位数，3 分值频数均未超过 20，4 分值和 5 分值，都在 30 分以上。除“国际教育背景”4 分值频数最多外，其他五个选项都是 5 分值频数最多。平均分最高的是“提高中文水平”，达 4.4 分，其次是“学习中国文化”，平均分达 4.31 分，再次为“学习专业知识”。“就业机会”平均分居中，“国际教育背景”平均分最低。由此可见，泰国来华留学研究生认为在华学习很有收获，且在中文和中华文化的学习和提升方面收获最大，收获体验与来华留学前的期待值有一定出入，提高中文水平同样居首位，就业机会在期待值中位列第二，在本题中却位列第四，可见实际收获和期待值有差距。

表 8 学习收获

选项	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	平均分
提高中文水平	0(0%)	3(2.86%)	8(7.62%)	38(36.19%)	56(53.33%)	4.4
学习中国文化	0(0%)	3(2.86%)	14(13.33%)	35(33.33%)	53(50.48%)	4.31
学习专业知识	0(0%)	2(1.9%)	12(11.43%)	43(40.95%)	48(45.71%)	4.3
提升研究能力	0(0%)	3(2.86%)	18(17.14%)	42(40%)	42(40%)	4.17
国际教育背景	0(0%)	4(3.81%)	17(16.19%)	45(42.86%)	39(37.14%)	4.13
就业机会	0(0%)	7(6.67%)	11(10.48%)	38(36.19%)	49(46.67%)	4.23
小计	0(0%)	22(3.49%)	80(12.7%)	241(38.25%)	287(45.56%)	4.26

（八）学生满意度

为了解泰国来华留学研究生对中国教育的课程设置、教学条件、师资水平、管理服务等方面的感受，问卷针对这些问题设立了五个满意度测评的矩阵量表题，分数越高代表满意程度越高，5 分即为“很满意”。为直观展示问卷结果，以下 5 个题目都以表格呈现。

课程情况满意度设五个选项(见表9),所有选项的最高频数全都集中在4分值,频数共计238,占比45.33%,其次为5分值,排第二位,频数共计170,占比32.38%。五个选项中,对“授课教师的授课水平与授课质量”的满意度最高,平均分达到4.27分,对“课程选择的丰富性”的满意度最低,平均分不到4分。可见泰国来华留学研究生对授课教师水平较认可,但对课程设置不太满意。

表9 对课程的满意度

选项	1分	2分	3分	4分	5分	平均分
对于课程设置与授课质量的整体满意度	0(0%)	3(2.86%)	21(20%)	49(46.67%)	32(30.48%)	4.05
课程体系的合理性	0(0%)	5(4.76%)	20(19.05%)	48(45.71%)	32(30.48%)	4.02
课程内容具有理论和实践的前沿性	0(0%)	6(5.71%)	17(16.19%)	48(45.71%)	34(32.38%)	4.05
课程选择的丰富性	0(0%)	7(6.67%)	24(22.86%)	45(42.86%)	29(27.62%)	3.91
授课教师授课水平与授课质量	0(0%)	1(0.95%)	13(12.38%)	48(45.71%)	43(40.95%)	4.27
小计	0(0%)	22(4.19%)	95(18.1%)	238(45.33%)	170(32.38%)	4.06

教学条件满意度设定硬件和软件两个选项(见表10),二者平均分非常接近,前者比后者高0.02分。受访者对学校教学条件和对课程情况的满意度相比,前者略高于后者,高出0.03分,同样4分值居首位,其次为5分值。

表10 对教学条件的满意度

选项	1分	2分	3分	4分	5分	平均分
实验设备或场所能够满足学习研究需求的程度	0(0%)	3(2.86%)	18(17.14%)	50(47.62%)	34(32.38%)	4.1
教学管理系统的各项功能	0(0%)	5(4.76%)	21(20%)	40(38.1%)	39(37.14%)	4.08
小计	0(0%)	8(3.81%)	39(18.57%)	90(42.86%)	73(34.76%)	4.09

导师指导的满意度测评主要从学术道德、学术科研、生活服务及总体满意度四个方面设立选项,在此基础上细分出八个选项(见表11)。学术道德规范指导满意度平均分为4.14分,高于学术科研和生活服务满意度的平均分。在学术科研指导方面,受访者对导师的“学位论文撰写指导”最满意,对导师的“研究方法训练”“创新能力培养”“实践应用能力培养”满意度不相上下。导师的生活服务指导两个选项“引导职业生涯规划”和“心理指导”满意度平均分,均低于学术道德和学术科研各项的平均分。可见,导师对泰国来华留学研究生的指导有重学术轻生活的特点。受访者对导师指导质量的总体满意度这一项,5分值频数最多,体现出泰国来华留学研究生对导师指导质量的整体认可。

表11 对导师指导的满意度

选项	1分	2分	3分	4分	5分	平均分

学术道德	学术和学术规范	1(0.95%)	2(1.9%)	18(17.14%)	44(41.9%)	40(38.1%)	4.14
学术科研	学位论文撰写	1(0.95%)	3(2.86%)	23(21.9%)	37(35.24%)	41(39.05%)	4.09
	研究方法训练	2(1.9%)	6(5.71%)	19(18.1%)	38(36.19%)	40(38.1%)	4.03
	创新能力培养	2(1.9%)	5(4.76%)	19(18.1%)	39(37.14%)	40(38.1%)	4.05
	实践应用能力培养	1(0.95%)	3(2.86%)	23(21.9%)	42(40%)	36(34.29%)	4.04
生活服务	引导职业生涯规划	1(0.95%)	4(3.81%)	23(21.9%)	41(39.05%)	36(34.29%)	4.02
	心理指导	2(1.9%)	4(3.81%)	23(21.9%)	38(36.19%)	38(36.19%)	4.01
导师指导质量的总体满意度		3(2.86%)	3(2.86%)	14(13.33%)	42(40%)	43(40.95%)	4.13
小计		13(1.55%)	30(3.57%)	162(19.29%)	321(38.21%)	314(37.38%)	4.06

针对管理服务问题，设三个选项（见表 12）。调查结果显示，受访者对学校管理服务满意度较低，三个选项的平均分都未上 4 分。1 至 3 分低分段频数多，占受访者总数比例都分别高于前面的课程情况、教学条件、导师指导满意度测评的同分段，4 分和 5 分高分段的填写频数少，占比则分别低于前面测评项的同类水平。学校对泰国来华留学研究生管理服务水平存在不足，这也是全国来华留学教育管理的客观现实。留学研究生规模扩大与管理水平滞后的矛盾，很大程度上阻碍了来华留学研究生的全过程培养的高质量发展。

表 12 对管理服务的满意度

选项	1分	2分	3分	4分	5分	平均分
对学校管理服务人员的满意度	3(2.86%)	5(4.76%)	24(22.86%)	39(37.14%)	34(32.38%)	3.91
学校对于优秀学生的评奖力度	2(1.9%)	4(3.81%)	26(24.76%)	40(38.1%)	33(31.43%)	3.93
就业指导与服务	2(1.9%)	6(5.71%)	28(26.67%)	35(33.33%)	34(32.38%)	3.89
小计	7(2.22%)	15(4.76%)	78(24.76%)	114(36.19%)	101(32.06%)	3.91

满意度测评设了一个受访者对本校培养质量的总体评价（见表 13），1 分值和 2 分值的频数不足受访者总数的 2%，3 分值占比不足 20%，4 分值在半数以上，5 分值占比近 28%，总体而言，泰国来华留学研究生对学校培养质量较为满意。

表 13 整体满意度

选项	1分	2分	3分	4分	5分	平均分
对本校培养质量的总体评价	1(0.95%)	2(1.9%)	19(18.1%)	54(51.43%)	29(27.62%)	4.03

另外,问卷最后设了一道开放题“您就读学校的留学研究生培养工作存在哪些问题,有哪些具体的意见建议”。受访者的回答集中在五个方面:管理方面的沟通不到位,国际化课程不足,实践机会有限,文化适应支持不够,和中国学生互动机会少。

四、提升泰国来华留学研究生全过程培养质量的路径

来华留学研究生培养工作是我国高校国际化发展的重要组成部分,在提升高校的国际声誉和影响力方面,发挥着重要作用。泰国来华留学生的培养既有来华留学生的共性,也有独特的个性。泰国学生性情平和,规则意识强,绝大多数学生汉语基础好,是我国来华留学研究生的理想生源。在教育国际化市场竞争异常激烈的情况下,通过问卷调查,分析泰国来华留学研究生的全过程培养情况,探索培养质量提升的有效路径,有利于获得优质生源并针对性培养,这对泰国来华留学研究生乃至其他国别研究生的高质量培养都具有启发意义。

(一) 对泰国来华留学研究生采用“趋同但不等同”的培养模式

趋同中国学生的培养模式,是当今来华留学教育的主旋律。随着来华留学生规模的扩大,越来越多的国际学生将中国视为重要的留学目的国,即便如此,留学生规模在高校学生大军中,始终仅占很小的一部分,很多学校忽略了对留学生培养与管理。趋同管理依然存在诸多制约因素和实践误区:一是完全趋同,未考虑培养学生成长于不同语言文化、宗教信仰、民情风俗等背景下的特殊性;二是搞区别对待,过分强调留学生的外国人身份,完全有别于中国学生,对其放任自流。泰国来华留学研究生同样如此,即使在来华留学研究生群体内部,也因为泰国学生性情温和,懂礼貌,不愿意过多打扰老师,是“不哭的娃”,有的老师因此忽略他们的需求,导致一些学生“无糖吃”。

对泰国来华留学生的培养,在学业完成和校纪校规要求方面,学校应将其视为和中国学生一样的普通研究生,对其提供同等教育教学与管理服务,同时也考虑其外国人身份和泰国学生独特性,因材施教,进行针对性教育和培养。

(二) 优化泰国来华留学生的招生录取机制

泰国作为中国高校的优质生源地,又是中国近邻,两国间往返便利,高校在泰国进行招生宣传的成本低,有着“走出去、请进来”的天然优势。高校可优化泰国来华留学生的招生录取机制,加大招生宣传力度,吸引优质生源,从而优中选优,提高泰国来华留学研究生培养的整体质量。首先,提升中文水平、学习中华文化是泰国来华留学研究生留学中国最重要的两个动机,潜在生源大都集中在孔子学院、孔子学堂、中文培训机构、将中文纳入培养方案的中学和高校,学校可深入这些学校和机构进行招生宣传,拓展生源渠道。其次,发挥各类奖学金项目的广告效应,针对性宣传并合理投放。比如四川成都的高校有成都市友好城市奖学金,泰国曼谷市、清迈府、乌汶府都是成都友城,在此学习、工作或生活过的人都有机会获得资助。高校可到这三所城市定点进行招生宣传,扩大影响力。再次,加强招生及培养的大数据收集与整理,分析学生生源地、专业背景、项目支持、培养难易等信息,为未来的招生提供科学依据。最后,严把入口质量关,采取多元化的招生录取选拔模式,将考试、

考核、面试和材料审核相结合，提高生源质量。

（三）以学生为本，强化管理泰国来华留学研究生全过程培养各环节

强化每一个培养环节的过程前、过程中和过程后管理，落实每个阶段的培养任务。首先，量体裁衣，制定计划。根据泰国来华留学研究生所学专业的总体培养方案，结合学生实际情况和需求，明确学习目标，确定研究方向，制定切实可行的培养计划。其次，课程教学和科研活动相结合，夯基础，重训练，促创新。通过课程教学活动，夯实学生的基础知识，加强课后作业及小论文指导，强化科研方法训练，注重创新能力的提升。泰国学生大都有汉语和英语好的优势，学校可充分泰国学生这一特点，搭建学术平台，让泰国来华留学研究生有更多机会参与各类学术交流、讲座、会议等活动，同时参与到科研项目和课题的研究工作中，培养其独立开展科研工作的能力。再次，建立严密完善的保障体系，管理好培养过程各环节，将培养任务落实到位，充分保证每个环节的培养质量。泰国学生整体不急躁，性情平和，但因此也有慢性子，不着急的特点，培养工作中的学分完成、选题、开题、预答辩、论文盲审等各环节，都要事先告知倒计时，保证每个环节的连续性。发挥督导、评教、中期考核等保障手段的助力作用，保证学生的全过程培养质量。再次，注重实践的针对性及有效性。泰国来华留学研究生普遍对实践活动感觉不理想，是因为没有从学生角度出发，针对性开展工作。学校可根据学生所学专业和需求，组织泰国来华留学研究生走出校园，到企业、学校、农村广阔天地，感知中国，特别是组织学生到中泰合资企业参观学习，甚至创造条件搭建校企合作培养平台，实现学生理论和实践的融合并进，同时也为学生学成后就业打下基础。最后，提升管理服务水平。高校加强校院两级管理机制，责任压实，避免出现看似都在管、实则无人管的真空区。泰国学生有东方学生含蓄的共性，交友不主动，学校要组织丰富多彩的活动，促进中外学生交流互动，营造浓厚的校园国际化氛围。根据学生需要，指定帮扶对象，让泰国来华留学研究生尽快适应新环境，顺利进入开展学术研究的良好状态。

（四）加强泰国来华留学研究生的中文提升和中华文化学习

泰国来华留学研究生对汉语和中华文化有浓厚兴趣，学校要在培养计划中充分考虑学生的这一需求，开设丰富的汉语和中华文化类课程供学生选择，实行“大教学”“大教务”，选课不受专业限制，多为学生提供汉语提升和了解中国文化的机会。另一方面，学生汉语水平提升和对中华文化的了解，也有益于学生尽快适应新环境，认知、理解并融入中国的文化氛围，有利于在华学习任务的顺利完成。高校还应切实落实教育部教外〔2018〕50号文件精神，严把泰国来华留学研究生汉语水平的入口关和出口关。对汉语水平过关难的项目，如全英文授课项目，学生汉语基础薄弱，在有限的时间既要完成专业学习任务的同时，还要通过汉语水平考试，是比较困难的，学校可根据情况为这部分学生“开小灶”，为全过程培养质量提升提供保障。再比如国际中文教育硕士专业，是一个很受泰国学生欢迎的项目，而这个专业本身对汉语和中华文化基础要求就非常高，由于教育部中外语言交流合作中心资助的该项目为期两年，一些学校培养来华留学生的该专业学制也为两年，而中国学生却是三年。母

语为非汉语的外国学生, 还比中国学生的学习年限少一年, 学生按期毕业的难度可想而知。问卷中的开放性问题, 受访者就此问题提出质疑。既然如此, 该项目的培养单位, 更应该为学生创造条件, 促进学生提高汉语水平和中华文化学习, 在此基础上才能培养出高质量的泰国本土国际中文教育工作者。

结语

泰国来华留学研究生全过程培养是个复杂的系统工程, 其质量是多层面、多因素共同参与的结果, 对培养质量的评价也涉及参与培养的全员和全过程, 且不能脱离我国来华留学教育的大环境。通过对泰国来华留学研究生全过程培养的调查, 了解其现状、发现其中所存在的问题, 并根据泰国学生的特点找出合适的解决办法, 这对泰国来华留学研究生教育的高质量发展有着重要的意义, 对泰国来华留学生培养质量的整体提升起到促进作用, 也希望能给来华留学教育的国别研究带来启发和思考。

参考文献

- 吕军伟, 钟杏梅. (2017). 近二十年来泰国学生汉语学习动机研究现状及问题分析. *教育文化论坛*, (6), 29-34. <https://doi.10.15958/j.cnki.jywhlt.2017.06.007>.
- 宋微, 邓积光. (2023). 研究生培养全过程评价体系构建探究. *高教论坛*, (11), 100-103. <https://doi.10.3969/j.issn.1671-9719.2023.11.019>.
- 王战军. (2015). 构建研究生教育质量保障体系: 理念、框架、内容. *研究生教育研究*, (1), 1-5. <https://doi.10.3969/j.issn.2095-1663.2015.01.002>.
- 杨大伟, 黄亚鑫, 薛循丹. (2023). 来华留学生趋同培养的时代要求、发展误区与推进建议. *上海教育评估研究*, (05), 68-73. <https://doi.10.13794/j.cnki.shjee.2023.0068>.
- 中华人民共和国教育部. (2018). 教育部关于印发《来华留学生高等教育质量规范(试行)》的通知[OB/OL]. (2018年10月9日) http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201810/t20181012_351302.html. 访问时间 2024-7-20.
- 中华人民共和国教育部. (2018). 学校招收和培养国际学生管理办法[OB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/zhengce/guizhang/202112/t20211206_585055.html. 访问时间 2024-7-18.

(责任编辑: 师晓萱、刘洁)